

BOLALARDA EMPATIYA VA QABUL QILISHNI RIVOJLANTIRISH

Sadiritdinova Moxigulxon Abdusamat qizi

Qo'qon universiteti Andijon filliali

Masofaviy ta'lim psixologiya 25-06 talabasi

Telefon: +998932142992

Email: xojayevamagina@gmail.com

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

"Kompyuter Injiniroq va raqamli texnologiyalar"

kafedra si o'qituvchisi

Qo'qon universiteti Andijon filliali

Email: xalimjanov1234@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezida empatiya tushunchasining mazmuni va uning psixologik xususiyatlari xaqida nazariy va amaliy fikrlar, bolalarda empatiyani qanday rivojlantirish va shakllantirish uchun qo'llaniladigan amaliy va nazariy usullar, samarali metodlar xaqida fikr yuritiladi. Mavzu doirasida empatiya tarkibiy qismlari hamda bu ko'nikmalarni qanday rivojlantirish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek maktabgachava boshlang'ich ta'lim muassasalarida samarali o'quv metodik faoliyat namunalari va mashg'ulotlardan misollarkeltiriladi. Tahlil natijalariga ko'ra o'yin-metodik usullar, psixologik treninglar orqali bolaning hissiy intellekti sezilarli darajada yaxshilanadi.

Kalit so'zlar. empatiya, rivojlanish, ijtimoiy muhit, his-tuyg'ular, hamdardlik

KIRISH

Empatiya-yunon tilidan olingan bo'lib «*empathia*» ya'ni boshqa odamlarning tuyg'usini his qilish degan ma'noni anglatadi. Keyinchalik esa bu so'z nemis va ingliz tillari orqali psixologiyaga kirib kelgan.

Bolalarda empatiya bolaning hissiy rivojlanishi uning shaxsiyatini shakllanishi, bola ulg'ayib jamiyatda o'z o'rnini topishi va jamiyatga moslashishida muhim o'rin egallaydi. Bolalarda empatiya tabiiy ravishda paydo bo'lmaydi, shuning uchun u onasining boshini og'ritadi, boshqalarning his-tuyg'ulari xaqida o'ylamaydi va hokazo. Uni kattalar o'rgatadi. Bola tug'ilganidan boshlab xayotining dastlabki bosqichlaridanoq ichki va tashqi omillarga nisbatan hissiy munosabatlar rivojlanishni boshlaydi. Eng avvalo ota-ona bolaning xis tuyg'ulariga e'tiborli bo'lishi uni tushunishga xarakat qilishi lozim. Bolaning hissiy rivojlanishi o'zini va boshqalarni ichki dunyosini anglash va unga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lish imkoniyatini yaratadi. Psixologlar ta'kidlashicha empatiyani tarbiyalash kerak. Har bir yoshdagi har bir bolada empatiya xususiyatlari har xil bo'ladi. Yaponlarning fikriga ko'ra bolani faqat 3 yoshgacha tarbiyalash mumkin, undan keyin esa faqat faqat ularni xatti-harakatlarini tartibga solish mumkin. Shuning uchun ular bolani 3 yoshigacha empatiyani rivojlantirish kerak deb xisoblaydilar. Aks xolda bola xudbin bo'lib o'sadi degan fikrga ishonadilar.

Hissiy rivojlanish bolada kelajakda shaxsiy o'sishi, muvafaqqiyatlari, ijtimoiy munosabatlarida muhim va hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Bolada empatiyani rivojlanishini ahamiyati juda katta chunki bola tengdoshlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishi, o'zaro xurmatni kuchaytiishi va kelajakda oilaga nisbatan bag'rikeng g'amxor bo'lishi empatiyaga bog'liq.

Hissiy rivojlanish borasida taniqli psixolog Jean Piaget tajribalar va izlanishlar olib borgan va tahlil qilgan. U o'z nazariyasida «bola o'z xayotining turli bosqichlarida o'zining kognitiv (bilish, o'ylash, eslab qolish, e'tibor qaratish) rivojlanishi orqali hissiy rivojlanishni amalga oshiradi» deb ta'kidlagan. Psixolog Lev Vygotskiy esa «bolaning hissiy rivojlanishida ijtimoiy muloqot va madaniy omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi» degan fikrni bildirgan. Erik Erikson esa hissiy rivojlanishni

psixologik jihatlarini o'rganib o'z nazariyasida « bola xar bir bosqichda xissiy qiyinchiliklar bilan yuzlashib yengib o'tish orqali o'z shaxsiy xususiyatlarini boyitadi» degan fikr yuritgan.

Empatiyani rivojlantirish omillari:

- 1.Oiladagi mehribon munosabat va tarbiya
- 2.O'yinlar orqali xamdardlikni o'rgatish
- 3.Bog'cha maktabda xamkorlik mashg'ulotlari

Qabul qilishni rivojlantirish omillari:

- 1.Bolaga xar bir inson individual va uni qadrlashni o'rgatish
- 2.Do'stlik va yordam berish odatlarini shakllantirish
- 3.Xar bir bola o'zini qadrlangan xis qilishini ta'minlash

METODLAR.

Pedagog xamda psixolog bolada o'z xis- tuyg'ularini anglash va boshqalarni xis-tuyg'ularini xam anglatishga yordam beradigan metodlar qo'llashi zarur

Bular:

- Rolli o'yinlar
- Hikoya
- Dramatizatsiya
- Jamoaviy o'yinlar
- Hissiy intellektga asoslangan dars o'yinlari

ROLLI O'YINLAR

«Do'stim xafa bo'ldi»- tarbiyachi vaziyatni aytadi. Masalan bir bolani o'yinchoqlari sochilib ketdi va xafa bo'ldi, ikkinchi bola unga yordam beradi. Xar bir bola o'z rolini ijro etadi « xafa bo'lma men senga o'yinchoqlarni yig'ishda yordam beraman» bu bilan bola xamdardlik, muomila madaniyati rivojlantiriladi.

XIKOYALAR

Masalan rus xalq ertagi « пенка» bu ertak orqali bolalarga birdamlik boshqalarga yordam berish tuyg'usi shakllantiradi.

DRAMATIZATSIYA

« Men seni tushundim » o'yini bunda tarbiyachi yoki o'qituvchi faqat yuz mimikasi bilan kayfiyat xolatini ko'rsatadi(xursand, xafa, xayron, qo'rqan, ajablangan) qolgan bolalar esa uning kayfiyatini taxmin qiladi . Bu bilan bola inson boshqalarni yuz ifodasidasidan hisni anglashni o'rganadi.

Ushbu amaliy metodlar bolaning empatiyasini rivojlanishiga katta xissa qo'shadi. Empatiya psixologik testlar va amaliy kuzatishlar orqali baholanadi. Ushbu usullar bolani hissiy rivojlanishini monitoring qilish va ularni rivojlantirish uchun turli uslublarni ishlab chiqishga yordam beradi.Empatiya rivojlanishi uchun o'yin texnologiyalari,pedagogik va psixologik metodlar, oilaviy muloqot usullari psixologik treninglar juda muhim.

JAMOAVIY O'YINLAR

Masalan : « sening o'rningda bo'lganimda.....» bunda bolalarga birorta vaziyat tushuntiriladi va sherigining o'rnida bo'lganida nima qilishi mumkinligi xaqida so'raladi. Bu o'yin bilan bolada sherigining ichki xis tuyg'ularini bilishga xarakat qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

XULOSA

Ba'zi kattalar xam boshqalarga hamdardlik bildirish, yordam berish xususiyatiga ega emas chunki ularda yoshligidan oilada bog'cha maktab davrlarida empatiya yaxshi rivojlantirilmagan. Bolalarda empatiyani rivojlantirish kelajakda uning boshqalarga nisbatan bag'rikeng,hamdard bo'lish va sog'lom ijtimoiy aloqalar o'rnatishga yordam beradi. Buning uchun bolani bog'cha maktab yoshida va oila muhitida empatiya rivojlanishi uchun to'g'ri pedagogik va psixologik mashg'ulotlar

o'tkazilishi kerak. Yuqori darajada rivojlangan hissiy aql bolada kelajakda jamiyatga moslashuvchan mehribon tinglovchi yoki murabbiy, psixolog va yetuk kadr bo'lib yetishishida katta xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayeva.z «bolalarda ijtimoiy va hissiy qobiliyatni rivojlantirishni pedagogik asoslari» A.D.U2019 www.arxiv.uz
2. www.ziyo.net
3. To'xtayev.K « bolalar psixologiyasi asoslari»
4. Jean Piaget «психология интеллекта» rus tilidagi tarjimasini www.at.market.ru
5. Lev Vygotskiy « психология развития избранные работы» www.catalog.minilab.net